

Artículos

Macho Varón Masculino. Desmontaje de la conferencia performática.

Edgardo Mercado

Universidad Nacional de las Artes

> Resumen

El desmontaje de *Macho Varón Masculino* explora el proceso creativo detrás de una conferencia performática que desentraña la relación entre danza y masculinidad. Este análisis revela los mecanismos estéticos, metodológicos y poéticos que sustentan la obra. A través de entrevistas en formato audiovisual, performances en vivo y documentación sonora, se examina cómo la conferencia indaga en la masculinidad arquetípica enraizada tanto en la sociedad como en el universo de la danza. Siguiendo la estructura temática de la obra, el desmontaje está atravesado por cuatro ejes principales: lo social-territorial, las franjas etarias, el trabajo sobre archivos y las relaciones entre danza y disidencias sexogenéricas. El recorrido por diversos géneros dancísticos permite reflexionar sobre cómo "lo masculino" es condicionado y percibido en estas prácticas. Asimismo, el desmontaje muestra cómo cada versión de la conferencia ha ofrecido nuevas perspectivas sobre esta problemática, abriendo espacios de confrontación y celebración de la diversidad de masculinidades a través de las subculturas queer y las *Houses* con sus *Ballrooms*. En última instancia, el desmontaje actúa como un puente entre la creación y la investigación, proporcionando una comprensión más profunda de los conflictos, tensiones y transformaciones que atraviesan las masculinidades en el contexto de la danza.

> Palabras claves

Masculinidades, danza y género, disidencias sexogenéricas, desmontaje, documentación.

> Abstract

The dismantling of *Macho Varón Masculino* explores the creative process behind a performative lecture that unpacks the relationship between dance and masculinity. This analysis reveals the aesthetic, methodological, and poetic mechanisms that underpin the work. Through audiovisual interviews, live performances, and sound documentation, the dismantling examines how the lecture delves into archetypal masculinity deeply embedded in both society and the world of dance. Following the thematic structure of the work, the dismantling is shaped by four main axes: the socio-territorial aspect, age groups, archival work, and the intersections between dance and sex-gender dissidence. The exploration of various dance genres allows for a reflection on how "the masculine" is conditioned and perceived within these practices. Additionally, the dismantling highlights how each version of the lecture has offered new perspectives on this issue, creating spaces for confrontation and celebration of the diversity of masculinities through queer subcultures and Houses with their Ballrooms. Ultimately, the dismantling serves as a bridge between creation and research, providing a deeper understanding of the conflicts, tensions, and transformations that masculinity undergoes in the context of dance.

> Keywords

Masculinities, dance and gender, sex-gender dissidence, dismantling, documentation.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [152-171]
Macho Varón Masculino. Desmontaje de la conferencia performática / Edgardo Mercado
ISSN 2683-9318

Artículos

Macho Varón Masculino. Desmontaje de la conferencia performática

Acerca de este desmontaje

El desmontaje, como lo plantea Diéguez (2009), es un espacio de reflexión crítica que desentraña los procesos creativos detrás de una obra, haciéndolos visibles tanto para los creadores como para el público. Al enfocarse más en el proceso que en el resultado final, el desmontaje revela cómo la incertidumbre y los desafíos del camino creativo pueden abrir nuevas rutas poéticas, permitiendo una comprensión más profunda de la escena como un espacio vivo de transformación.

En el caso particular de *Macho Varón Masculino*, el desmontaje adquiere una dimensión especial, ya que proviene de una conferencia performática que, en sí misma, se presenta como el desmontaje de un proyecto más abarcativo. No solo se relatan los procesos que se siguieron y los que están por venir, sino que también se muestran materiales documentados, hallazgos y reflexiones que revelan cómo la masculinidad arquetípica está profundamente enquistada no solo en nuestra sociedad, sino también en el universo de la danza. Este enfoque permite que el desmontaje funcione como un diálogo abierto entre el proceso creativo y su representación escénica, permitiendo una comprensión más profunda de las normas que rigen tanto la creación artística como las estructuras de género que la atraviesan.

Identificación del problema

Es posible identificar por observación directa que existe una fuerte asimetría en la cantidad de estudiantes hombres y mujeres dentro de la danza clásica y contemporánea, tanto en instituciones oficiales como independientes. Para ser gráficos podríamos decir que de un grupo de 35 estudiantes, a lo sumo dos son varones. Claro está que no ocurre lo mismo tratándose de danzas urbanas o folklóricas, donde en la primera la relación se subvierte, mientras que en la segunda tienden a equipararse los géneros binarios: varón, mujer.

Según estadísticas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, la actividad dancística en sus diversos géneros y estilos (contemporánea, jazz, clásico, urbanas, afro, clásico, folklore, árabe, etc.) en su gran mayoría es llevada adelante por mujeres (70% son mujeres)¹.

Según se desprende de lo expresado por la Ana Abad Carlés en el Coloquio “Danza y Género” de la Red Descentradxs en 2022, las cifras antes citadas cambian notablemente cuando hablamos de lugares considerados de poder dentro de la danza (coreógrafos, directores de compañías, directores artísticos y de escena); allí la brecha entre cantidad de hombres y mujeres se estrecha significativamente, y en muchos ámbitos, como el de la danza clásica, la relación se invierte. Es decir, son muy pocas las mujeres que detentan esos puestos, o que son coreógrafas de las grandes compañías de ballet del mundo (American Ballet Theater, Royal Ballet, Ópera de París, etc.), situación

¹ Estadística PRODANZA 2020.

Artículos

esta que comenzó a cambiar visiblemente luego de las manifestaciones de repudio del movimiento internacional “*Me too*” surgido en 2017 para denunciar la agresión y el acoso sexual de los hombres hacia las mujeres.

Es así que suponemos que estas asimetrías obedecen a una construcción social en el seno de los mandatos patriarcales, de tal forma que los hombres cis puedan conservar su hegemonía sobre otras opciones sexo-genéricas consideradas subordinadas en una escala jerárquica por ellos mismos.

Entonces podemos decir que el objetivo general del proyecto *Macho Varón Masculino* es documentar la problemática de las masculinidades y la danza en Buenos Aires haciendo un contrapunto con otros territorios de Latinoamérica y el resto del mundo, y a través de distintos soportes tradicionalmente utilizados en la documentación: audiovisual, sonoro, fotográfico y la palabra escrita, de forma tal que la misma pueda generar una transformación social en relación a la temática en cuestión, y dé lugar a construir nuevos conocimientos sobre las relaciones entre danza y las diferentes masculinidades que la habitan.

Relevancia del problema

El desmontaje de *Macho Varón Masculino* tiene como propósito profundizar la reflexión acerca de cómo se manifiesta la división sexogenérica en la danza como disciplina artística, tanto en sus formatos pedagógicos como en sus modos de producción y creación. Esta conferencia performática pone de relieve las formas en que las normas de género impactan la práctica dancística, generando limitaciones y prejuicios, particularmente aquellos vinculados con la masculinidad hegemónica.

La estrategia que elegí para documentar estas problemáticas a través de diversos medios –como entrevistas, performances en vivo y registros audiovisuales– tiene como objetivo invitar al público a reconocerse en las voces y cuerpos de los entrevistados. Ellos comparten experiencias marcadas por el peso de estas normas restrictivas. Al exponer estas historias, aspiro a que el proyecto provoque un cambio tangible, mensurable y documentable, que nos impulse a repensarnos como seres sociales en la búsqueda de una mayor equidad entre los géneros.

El archivo que se generó a través de diferentes medios audiovisuales se ha convertido en una herramienta muy útil para llegar a un público que no está necesariamente vinculado a la práctica académica o artística, facilitando una mayor comprensión y sensibilización hacia los desafíos que enfrentan las masculinidades en el contexto de la danza.

Para referirme al estado del arte, me parece relevante señalar dos tipos de referencias: las que relacionan danza y masculinidad, y las que se dedican al estudio de las masculinidades en sí mismas.

En relación a danza y masculinidad, considero fundamentales dos textos a la hora de emprender una investigación que busca establecer vínculos entre la danza y la construcción cultural del género: *The Male Dancer* (El Bailarín Varón, 2007) de Ramsay Burt y *Danza y Género* de Margarita Tortajada Quiroz (2011).

En *The Male Dancer*, su autor examina la representación de la masculinidad en la danza del siglo XX, basándose en la mirada del género en el cine y en la teoría feminista, que se ocupa principalmente de la desigualdad, las políticas de género y las relaciones de poder y sexualidad. Lo

Artículos

que me interesa de este libro es su discrepancia con las versiones formalistas de la danza moderna, que tienden a relegar el género y la sexualidad a un segundo plano. Burt sostiene que los prejuicios contra los bailarines están arraigados en nuestras ideas sobre el cuerpo y el comportamiento masculino. El autor examina el trabajo de coreógrafos como Vaslav Nijinsky, Martha Graham y Pina Bausch, y vincula sus obras con los contextos sociales, políticos y artísticos en los que se produjeron. En este análisis, encuentro una distinción entre la danza moderna institucionalizada, que evoca una hipermasculinidad esencialista y heroica, y las coreografías más radicales y vanguardistas, que desafían las formas dominantes de representar la masculinidad.

Por otro lado, en *Danza y Género*, Margarita Tortajada lleva a cabo una investigación detallada sobre cómo se construyen las identidades del bailarín y la bailarina a través de diferentes técnicas de danza. Su enfoque es profundamente crítico y se nutre de su propia experiencia dancística, lo que le permite conectar las vivencias de formación y trabajo profesional con la teoría.

En cuanto a los estudios de masculinidades, me parecen imprescindibles dos textos. El primero, de Raewyn Connell, es *Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept* (Masculinidad hegemónica. Repensando el concepto), escrito junto a James W. Messerschmidt.

(...) los autores revisan lo que ha sido confirmado desde las primeras formulaciones (la idea de múltiples masculinidades, el concepto de hegemonía, y el énfasis en el cambio) y lo que debe ser descartado (el tratamiento unidimensional de la jerarquía y el modelo de rasgos de género). Los autores sugieren reformular el concepto en cuatro dimensiones: complejizar el modelo de jerarquía de género, enfatizando la agencia de las mujeres; reconocer explícitamente la geografía de las masculinidades, enfatizando la interrelación entre los niveles locales, regionales y globales; un tratamiento más específico de la encarnación en contextos de privilegio y poder; y un mayor énfasis en las dinámicas de la masculinidad hegemónica, reconociendo las contradicciones internas y los posibles avances hacia la democracia de género (Connell, Messerschmidt 2021:1).²

El segundo es *La masculinidad incomodada*, compilado por Luciano Fabbri (2021), un referente en los estudios de masculinidades en Argentina y la región. En su apartado *La masculinidad como proyecto político extractivista*, Fabbri plantea la noción de la masculinidad como un dispositivo de poder orientado a la producción de varones cis hetero, quienes detentan el dominio de las relaciones de poder entre los diversos géneros.

Como mencioné antes, aunque los estudios sobre masculinidades han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, el panorama es más limitado cuando hablamos de danza y masculinidad. Son pocos los investigadores que abordan esta temática. En ese sentido, este desmontaje de la conferencia *Macho Varón Masculino* busca contribuir al crecimiento del conocimiento sobre el tema, vinculando el saber académico con la praxis artística.

² “The authors suggest reformulation of the concept in four areas: a more complex model of gender hierarchy, emphasizing the agency of women; explicit recognition of the geography of masculinities, emphasizing the interplay among local, regional, and global levels; a more specific treatment of embodiment in contexts of privilege and power; and a stronger emphasis on the dynamics of hegemonic masculinity, recognizing internal contradictions and the possibilities of movement toward gender democracy” (Trad. de Matías de Stéfano Barbero y Santiago Morcillo).

Artículos

Terreno germinal. El título del proyecto: Macho Varón Masculino - Documentos sobre danza y masculinidad-

El título surgió de un encuentro casual con un libro que nunca llegué a poseer en forma física. En el año 2011, fui invitado a dictar clases de composición coreográfica en Manzanillo, al sur de la isla de Cuba. Antes de mi regreso a Buenos Aires, paseando por La Habana, me encontré hurgando entre una pila de antiguos libros en la ciudad vieja. Entre esos libros, uno capturó mi atención de inmediato: *Macho Varón Masculino: Estudios sobre masculinidades en Cuba* (González Pagés, 2010).

El título me impactó tanto que decidí que lo compraría de regreso a mi hotel. Sin embargo, cuando volví, el libro ya no estaba. Lo busqué por toda la ciudad, pero fue imposible encontrarlo nuevamente. El destino de ese libro se convirtió en un pequeño misterio, uno que no pude resolver hasta que investigué más a fondo sobre su contenido.

En una de las entrevistas de documentación audiovisual que realicé especialmente para la conferencia, el autor del libro, Julio César González Pagés³, explica el origen de la frase *Macho Varón Masculino*, acuñada en la Cuba del siglo XIX. Según Pagés, en una encuesta realizada a hombres en 19 ciudades cubanas, al preguntarles “¿Eres hombre?”, el 90% respondió: “Hombre es cualquiera... No, yo soy *Macho Varón Masculino*.” Esta distinción establece una diferencia crucial entre el simple hecho biológico de ser hombre y la noción social de lo que significa ser un hombre dentro de la cultura cubana. *Macho Varón Masculino* refleja un concepto de hombría e hidalguía, algo que, según los entrevistados, no todos los hombres pueden alcanzar.

El libro fue un éxito rotundo, convirtiéndose en el más vendido de Cuba en el año 2011. Sin embargo, mi conferencia performática no se propone transponer o adaptar directamente el texto de Pagés. El título ha sido más bien un disparador, un germen que me ha permitido construir un relato propio, un recorte personal sobre danza y masculinidad. En lugar de ofrecer una interpretación literal del libro, el título sirve como punto de partida para explorar cómo estas nociones de masculinidades se entrelazan con el cuerpo y el movimiento, formando una narrativa nueva y singular que trasciende la investigación del autor cubano dedicada a los estudios sobre masculinidades en su país.

¿De qué trata la conferencia performática *Macho Varón Masculino*?

Macho Varón Masculino es una conferencia performática en la que exploro los cruces entre danza y masculinidad, partiendo de una serie de investigaciones y preguntas que abren espacios de reflexión sobre las concepciones tradicionales y arquetípicas de lo que significa "ser hombre". La conferencia se organiza en torno a cuatro ejes principales: lo social-territorial, las franjas etarias, el trabajo sobre archivos y la danza en relación con las disidencias sexogenéricas.

Mi objetivo no es demostrar una tesis ni defender un argumento cerrado. En cambio, busco activar procesos reflexivos a partir de preguntas abiertas que atraviesan tanto el cuerpo en movimiento como las estructuras sociales que condicionan las expresiones de género en la danza. Este proyecto es solo

³ Julio César González Pagés es Doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana.

Artículos

el primer paso de un conjunto más amplio de acciones que incluyen residencias de creación, clases, jornadas de reflexión, instalaciones y acciones que se irán materializando a lo largo del tiempo en distintos formatos. Mi intención es generar un cambio tangible y documentable en la manera en que se abordan las masculinidades dentro del ámbito de la danza y más allá.

Líneas de investigación

La conferencia se construye a partir de diversas miradas y aportes de especialistas y artistas que han reflexionado sobre las masculinidades en la danza. A través de ensayos, pruebas y diferentes formas de documentar la danza en diversos soportes, investigo cómo las concepciones de masculinidad se entrelazan con el cuerpo y su movimiento. Mis investigaciones parten de preguntas fundamentales que buscan desentrañar los conflictos y tensiones asociados a las masculinidades en el contexto de la danza académica, nativa y urbana.

Algunos de los ejes que abordo incluyen:

- **Masculinidad en la danza académica:** me pregunto por qué la danza académica se asocia con una expresión de género femenina y, más aún, por qué esa asociación tiene connotaciones peyorativas. Me cuestiono también por qué, en clases de danza académica, solo entre el 2% y el 5% de los participantes son varones.
- **Masculinidad en las danzas nativas y urbanas:** reflexiono sobre por qué estas danzas no enfrentan el mismo grado de cuestionamiento sobre la masculinidad que las danzas clásicas o contemporáneas. Además, me pregunto si las danzas urbanas son permeables a influencias de otras danzas consideradas socialmente “menos masculinas”.
- **Violencia y exclusión en la formación:** profundizo en los mecanismos que operan en nuestra sociedad para que cuando una persona –ya sea niño, joven o adulto– se dedica a la danza, sea víctima de agresión física o verbal por parte de otros hombres. Me cuestiono qué premisas de la heteronorma nos hacen cómplices de este tipo de violencia.
- **Transgénero y danza:** Me pregunto qué espacios contempla nuestra sociedad para la formación de un bailarín transgénero.

A lo largo de la conferencia, estas preguntas actúan como hilos conductores que generan nuevos interrogantes sobre la evolución del proyecto y sus objetivos. También reflexiono sobre temas como: ¿Cómo articulamos un archivo de la masculinidad y la danza en Latinoamérica que abarque lo vivo, lo reflexivo, lo transmitido y lo creado? ¿Cómo revitalizamos, actualizamos y decolonizamos estos archivos?

Autorreferencialidad y desafíos personales

Durante este proceso, me enfrenté a una serie de reglas autoimpuestas que, como era de esperar, no siempre pude cumplir. Al principio, me propuse hablar utilizando lenguaje inclusivo, una práctica que apoyo, pero que me resulta difícil aplicar de manera constante debido a mi crianza dentro de estructuras binarias. También intenté no ser autorreferencial, con el objetivo de evitar caer en el

Artículos

terreno del biodrama o del relato autobiográfico. Sin embargo, pronto me di cuenta de que es imposible no reconocerse en las voces e historias de los testimonios que forman parte de esta conferencia. Mi cuerpo y mi vida inevitablemente atraviesan la obra.

Además, en un inicio decidí no incluir voces femeninas en el proyecto, con la intención de centrar la reflexión exclusivamente en las masculinidades. Pero rápidamente me vi en la necesidad de cambiar de dirección al darme cuenta de que, sin la presencia de ellas o de las voces de las disidencias sexogenéricas, este trabajo carecería de la perspectiva crítica necesaria para abordar el tema de manera honesta y completa.

La conferencia performática *Macho Varón Masculino (MVM)* no pretende ofrecer respuestas definitivas ni soluciones concluyentes. Más bien, busco abrir espacios donde los espectadores puedan cuestionar, reflexionar y transformar sus preconcepciones sobre la masculinidad y la danza. Es un proyecto en movimiento, en constante evolución, que se alimenta de las preguntas y desafíos que surgen en cada paso del camino.

La estructura de la conferencia performática MVM

La estructura de *Macho Varón Masculino* se construye a partir de la premisa de una conferencia que, poco a poco, rompe los límites de lo canónico en la materia para transformarse en una conferencia performática. En este formato, yo, en el rol de conferencista, guío al público a través de diferentes materiales de documentación presentados en múltiples soportes: video, audio, performance en vivo y textos. Estos elementos se intercalan con mis reflexiones, relatos y conclusiones, creando una dinámica fluida que mantiene el interés del espectador siempre renovado.

Cada presentación en vivo sigue una secuencia específica: el performer entra al espacio escénico y ejecuta una coreografía o performance relacionada con su especialidad dancística. Luego, se presenta al público usando un micrófono, mencionando su nombre, edad, lugar de nacimiento y el origen de la coreografía o performance que ha realizado. A medida que avanza la obra, esta estructura evoluciona; mientras que las primeras presentaciones son breves, los performers posteriores desarrollan relatos más extensos sobre sus historias de vida en relación con la masculinidad y la danza.

Algunas piezas escénicas se recrean en versiones ad hoc para la conferencia, como *Malambx* de Facundo Blanco⁴ (2019), mientras que otras permanecen fieles a sus performances originales, como es el caso de *Moeraki* (Castronovo, Di Grazia, Soares, 2012). Estas obras no fueron seleccionadas al azar; cada una aborda uno o más de los ejes temáticos centrales de la conferencia, como la relación entre masculinidad y danza según las franjas etarias, la disidencia sexogenérica o la territorialidad.

Un aspecto clave de esta estructura es su versatilidad. El orden de aparición de los performers puede variar en diferentes presentaciones, algo que exploré en las ediciones de 2021, 2022 y 2023. Esta flexibilidad también me permite incluir nuevos performers en cada edición, quienes aportan visiones y experiencias de vida diferentes sobre las mismas problemáticas. Por ejemplo, mientras que

⁴ Facundo Blanco es Licenciado en Psicología con perspectiva de género, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Maestrando en políticas de género (UNTREF), y bailarín.

Artículos

en la edición de 2021 no abordé la intersección entre danza, masculinidad y pueblos originarios, en la edición de 2022, el performer jujeño Tiziano Cruz sumó su perspectiva al compartir un fragmento de su obra *Soliloquio*, ampliando así el espectro temático de la conferencia.

Los materiales de documentación

I. Documentación sonora: un viaje a través de las voces

Uno de los elementos clave en la creación de *Macho Varón Masculino* fue la documentación en formato de audio. La idea de trabajar con el sonido surgió durante la última parte del aislamiento por el COVID-19, cuando las restricciones impuestas dificultaban los encuentros presenciales y me llevaron a encontrar nuevos caminos para la creación. De esta necesidad nació la exploración de cómo las masculinidades en la danza se manifestaban en diferentes contextos, a través de las voces de performers de varios países de Sudamérica.

El proceso comenzó con una serie de entrevistas a bailarines y performers de Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Les envié cinco preguntas que abordaban su formación, la relación con sus padres y cómo se imaginaban a futuro dentro de la danza. Debido a las limitaciones del momento, las respuestas llegaron a través de WhatsApp.

Con ese material en mano, comencé a experimentar junto al artista sonoro Nicolás Diab para explorar diferentes formas de presentar esta documentación sonora. Después de varias pruebas, encontramos que la mejor manera de mostrar esta información era a través de un clip sonoro que entrelazara las voces de los performers en una narrativa común. Durante la conferencia, invito a la audiencia a cerrar los ojos, permitiendo que las voces los transporten a través del tiempo y el espacio, creando una experiencia inmersiva a partir de los relatos.

Algunas de las frases que resonaban en la oscuridad incluían: “Tenés que bailar como HOMBRE, como HOMBRE.”, “La danza me salvó.”, “Fui impedido de dançar quando era muito criança... Meu padrasto me chamou no canto e falou que eu não poderia dançar aquele tipo de dança.”⁵

En un determinado momento del audio, uno de los performers incluía en su relato el tarareo de una melodía que no pudo bailar de niño, *Na Boquinha da Garrafa* (En la boca de la botella), una canción del grupo brasileño *Companhia do Pagode*, lanzada en 1995. Este fragmento sonoro, íntimo y cargado de significado, añadía una dimensión emocional profunda a la conferencia, conectando el relato individual con una memoria colectiva cultural.

El resultado de esta experimentación fue tan poderoso que decidimos expandir la idea hacia una instalación sonora titulada *Máquina para Escuchar Bailarines - Documentos Sonoros sobre Danza y Masculinidad*, que continúa en proceso de desarrollo.

Este segmento de audio ofrecía al público una nueva forma de interactuar con las voces y relatos de los bailarines, generando un espacio reflexivo donde la escucha se volvía una herramienta poderosa

⁵ Me impidieron bailar cuando era un niño pequeño... mi padrasto me llamó aparte y me dijo que no podía bailar ese tipo de danza (Traducción del autor).

Artículos

para generar empatía en relación con la danza y las masculinidades en diferentes contextos culturales.

II. Material fotográfico: cuerpos diversos

Durante la conferencia performática, la documentación fotográfica desempeña un papel crucial en mi exploración de las masculinidades en la danza. A través del trabajo de dos fotógrafos argentinos reconocidos, presento imágenes que desafían las nociones tradicionales del cuerpo masculino tanto en el ámbito de la danza como en el arte visual en general.

Máximo Parpagnoli, fotógrafo de artes escénicas del Teatro Colón, contribuye con una de sus imágenes más emblemáticas: una fotografía del bailarín Leonardo Reale capturado en pleno salto mientras interpretaba el rol de Acteón. Antes de hablar sobre su obra, Parpagnoli introduce un comentario que atraviesa la problemática central de la conferencia:

Primero habría que definir qué es la masculinidad, y ahí tenemos un problema... La definición de masculino de hoy, y lo que eso permite y promueve a nivel social, es lo que en definitiva está provocando los femicidios... Y en esto creo que los hombres estamos todos involucrados. No hay nadie que pueda mirar para otro lado porque es un problema del género. Somos el problema y debemos resolverlo. Creo que en este punto los artistas, en general, y los artistas visuales, no estamos diciendo lo suficiente. Estamos diciendo, pero hay que decir más... hay que decirlo todos los días, porque es un problema que nos atañe a todos.

La fuerza de esta fotografía no reside solo en la majestuosidad técnica del salto de Reale, sino en lo que representa en relación con la tensión entre las normas de género y las expresiones físicas del cuerpo masculino en la danza. Parpagnoli utiliza su trabajo visual como un llamado urgente a repensar la manera en que los cuerpos masculinos son presentados, y cómo los artistas debemos asumir la responsabilidad de abordar los problemas de género desde nuestro propio ámbito creativo.

Por otro lado, Alejandro Carmona, quien se define como fotógrafo documentalista de escena, introduce un enfoque radicalmente diferente: su obra se centra en la visibilización de los cuerpos diversos. Mientras en pantalla se proyectan imágenes de cuerpos no normativos, Carmona reflexiona sobre la necesidad de ampliar la representación de los cuerpos en la danza:

Lo que me interesa es el cuerpo diverso, el que no se ve... El cuerpo que se ve habitualmente es el cuerpo normativo. Me interesa el cuerpo masculino diverso, el cuerpo roto, el cuerpo mutilado, el cuerpo de alguien que tiene una discapacidad psíquica.

Carmona desafía la percepción habitual del cuerpo masculino en la danza, abogando por una representación más inclusiva y auténtica de la diversidad física y psíquica. Su trabajo cuestiona los cánones estéticos, proponiendo un espacio donde todos los cuerpos, en su diversidad, puedan ser visibles y protagonistas.

Estas imágenes no solo documentan la danza, sino que también abren un espacio de reflexión crítica sobre la masculinidad y los cuerpos que no se ajustan a las normas tradicionales. A través de la

Artículos

fotografía, *Macho Varón Masculino* confronta al público con las tensiones y contradicciones inherentes a la representación del cuerpo masculino en la danza, invitándolo a reconsiderar qué cuerpos se permiten ser visibles en el arte y qué historias pueden contarse a través de ellos.

III. La documentación en vivo

Uno de los componentes fundamentales de *Macho Varón Masculino* es la inclusión de performances en vivo, que atraviesan los ejes temáticos de la conferencia y exploran cómo las diferentes masculinidades se expresan y confrontan a través del cuerpo en movimiento. Estas intervenciones escénicas no solo aportan dinamismo a la conferencia, sino que también abren espacios de reflexión crítica sobre las normativas de género dentro de la danza.

Facundo Blanco presenta una versión de su obra *Malambx*. Aún agitado tras su ejecución, comparte con el público su recorrido en el mundo del folklore, comenzando desde su infancia en San Pedro, Provincia de Buenos Aires. Blanco articula de manera magistral su experiencia sobre cómo la danza folklórica no está exenta de la influencia heteronormativa y cómo estas reglas jerarquizan las diferentes masculinidades. En su alegato, reflexiona:

La danza no es solo técnica. Detrás de toda propuesta dancística hay un modo de pensar, de concebir la vida. El sujeto UNO de las ciencias, ese que se utiliza como medida de todas las cosas, el HOMBRE con mayúsculas que se atribuye toda la humanidad, también vive dentro de la danza y se cuela en el sentido común para replicar aquellas representaciones que lo sostienen en esa posición de poder.

Blanco subraya cómo las masculinidades subordinadas, subalternas o disidentes son posicionadas socialmente en una escala jerárquica en la que son consideradas inferiores a la hegemonía heteronormativa. Este posicionamiento, según su intervención, afecta tanto a los cuerpos como a sus identidades dentro y fuera de la danza.

Otro momento significativo de la conferencia es la performance de Rodrigo Arena, quien presenta un fragmento de su *Testimonio Transmasculino*, una obra que explora la ruptura, la autopercepción y la elección de una masculinidad disidente. Arena se apropia del texto *4.48 Psicosis* de Sarah Kane, dándole una nueva dimensión que se entrelaza con su propio proceso personal: “Tuve una noche en que todo me fue revelado. ¿Cómo puedo volver a hablar? Estaban todos en la pesadilla, todos y cada uno de los hombres, y sabían bien mi nombre... RODRIGO.”

A través de su performance, Arena expone las tensiones entre su identidad de género y las imposiciones cisnormativas que ha enfrentado a lo largo de su vida. La obra revela los desafíos emocionales y sociales que implica transitar una masculinidad disidente en una sociedad que no siempre está preparada para aceptarla.

En la versión 2023, Pablo Castronovo sube al escenario con un solo mientras, en una pantalla detrás de él, aparece la frase: “Lo normal es que los hombres no muevan las caderas”. Al finalizar, se presenta al público con estas palabras:

Buenas noches... Me llamo Pablo Castronovo y lo que acaban de ver es un fragmento de *Moeraki*,

Artículos

una obra estrenada en 2012 en Buenos Aires. Junto a Carla Di Grazia y Sebastião Soares, planteamos una serie de intentos creativos sobre la existencia de cuerpos pre-programados que responden a estímulos seguros, proponiéndoles un lugar 'entre'. Siendo una mujer cis, un gay y un cuerpo racializado, buscamos intervenir poéticamente sobre nuestra realidad impuesta, combatiendo los modelos ligados al género y sus implicaciones sociales.

Castronovo, a través de su performance, desafía las expectativas sociales sobre los cuerpos y sus movimientos, proponiendo una poética del "entre" donde los límites del género se vuelven difusos.

Figura 1: Fragmento de *Moeraki* por Pablo Castronovo. Conferencia performática MVM. Festival Futuros 2023, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. (Fotografía: Santiago Núñez Bonifacino).

Finalmente, Tiziano Cruz, performer jujeño, ofrece un fragmento de su *Soliloquio* en la versión 2022 de *Macho Varón Masculino*, donde confronta al público con una dura realidad: "¿Qué lugar tiene el arte del cuerpo en un país donde mi cuerpo desaparece ante el anhelo de una sociedad blanca?".

Cruz plantea una reflexión sobre la invisibilización de los cuerpos no normativos en una sociedad estructurada por el racismo y el colonialismo, abriendo un nuevo eje de discusión dentro de la conferencia.

IV. Las entrevistas: la documentación audiovisual

El material de documentación audiovisual de *Macho Varón Masculino* lo construí a partir de una serie de entrevistas que realicé tanto de manera presencial como virtual. Mi enfoque fue combinar registros en vivo realizados en diferentes locaciones de Buenos Aires, Montpellier y Budapest, con entrevistas virtuales que llevé a cabo a través de la plataforma Zoom. Una decisión clave en este proceso fue que yo, como entrevistador, no apareciera en los registros. Mi objetivo era dar total protagonismo a las respuestas de los entrevistados, permitiendo que sus voces e historias ocuparan el

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [152-171]
Macho Varón Masculino. Desmontaje de la conferencia performática / Edgardo Mercado
ISSN 2683-9318

Artículos

centro de la narración.

En un principio, mi idea era que las entrevistas siguieran un formato estructurado, con una serie de diez preguntas idénticas para todos los participantes y presentadas en el mismo orden. Sin embargo, pronto el proceso derivó hacia un formato semiestructurado, donde las respuestas iniciales abrían nuevos caminos de exploración, permitiendo a los entrevistados desarrollar sus historias en función de sus propias experiencias. Este enfoque generó entrevistas más fluidas y personales, que lograron capturar mejor la diversidad de vivencias en torno a la masculinidad y la danza.

Las preguntas que formulé abarcaban una amplia gama de temas relacionados con los ejes de investigación de la conferencia. Entre los temas que abordé se encuentran la etapa de formación, las relaciones con maestros y padres, las experiencias con compañeros de trabajo, la precariedad laboral en la danza, la vejez dentro de la profesión, así como cuestiones más complejas como el rechazo, el *bullying* y la persecución en el ámbito artístico.

Edición y temáticas

El material que recopilé fue cuidadosamente editado para condensar las respuestas en torno a temas específicos. Un ejemplo claro de esto es el video titulado *¿Cómo me autopercibo?*, que presenta una serie de respuestas rápidas y variadas sobre la identidad de género. Este video es especialmente interesante porque destaca la diversidad de masculinidades, y en muchas ocasiones, un toque de humor surge de las respuestas inesperadas. Las risas que provoca tal vez nacen de una memoria colectiva reciente, donde se esperaban únicamente respuestas binarias —hombre o mujer— en lugar de la diversidad que ahora se exhibe con mayor naturalidad.

Otra temática que abordé en las entrevistas fue la relación entre padres e hijos. Este segmento me sorprendió por la amplitud y diversidad de las respuestas que encontré. Por ejemplo, el coreógrafo Mauricio Wainrot me relató cómo su padre lo llevó a la escuela de danza cuando tenía seis años, concluyendo su anécdota con un cariñoso *“Mi papito”*. En contraste, otros entrevistados compartieron historias de decepción y rechazo por parte de sus padres, quienes no aceptaron su decisión de seguir una carrera en la danza. Un ejemplo conmovedor lo ofreció el performer Matthieu Perpoint, quien contó cómo tuvo que bailar junto a su hijo de seis años, cerrando el video con imágenes de una danza lúdica y enternecedora, construida en tiempo real entre ambos.

La edición final de las entrevistas no solo me permitió organizar las respuestas por temáticas, sino también explorar los matices que emergieron de las historias personales de cada entrevistado. El enfoque semi estructurado y la variedad de temas que abordé ofrecieron una perspectiva rica y multifacética sobre las experiencias de los hombres en la danza, exponiendo sus luchas y desafíos, así como los momentos de ternura y conexión humana. Las entrevistas se convirtieron en una herramienta poderosa para visibilizar las distintas formas de masculinidades que habitan el mundo de la danza, revelando las complejidades detrás de cada historia.

Las respuestas inesperadas

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [152-171]
**Macho Varón Masculino. Desmontaje de la conferencia
performática / Edgardo Mercado**
ISSN 2683-9318

Artículos

La recolección de entrevistas para *Macho Varón Masculino* no siguió un camino lineal y estuvo marcada por desafíos logísticos y respuestas inesperadas. Uno de los principales obstáculos con los que me encontré fue la disponibilidad de algunos de los invitados. Debido a sus apretadas agendas, muchas entrevistas se postergaron, quedando pendientes para futuras etapas del proyecto. Sin embargo, en el transcurso de este proceso, surgieron respuestas que, por su singularidad, merecen ser compartidas, ya que revelan tanto las dificultades como las oportunidades impensadas que aparecieron en esta fase de la conferencia.

Un ejemplo notable es la respuesta del icónico coreógrafo de la danza conceptual francesa, Jérôme Bel. En lugar de simplemente rechazar la invitación, me ofreció una explicación relacionada con su compromiso ético con la ecología. Traduje su respuesta textual, que decía lo siguiente: "Gracias por su invitación, pero dado mi compromiso con la ecología, y entendiendo que su trabajo necesita que se desplace en avión, no lo puedo recibir. Gracias por comprender."

Esta respuesta me hizo reflexionar sobre una de las tensiones contemporáneas entre la práctica artística y las consideraciones ambientales. Añadió una capa de reflexión al proyecto, en cuanto a los modos en que la movilidad y la ecología se interrelacionan con las artes escénicas.

Por otro lado, algunos invitados, en lugar de simplemente declinar, ofrecieron soluciones creativas. Tal es el caso de Oscar Aráiz, maestro, coreógrafo y exdirector del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, quien decidió responder al cuestionario por escrito. Su respuesta a la pregunta sobre cómo se autopercibe en relación con las categorías de género reveló una aproximación poética y profundamente personal al tema. Le pregunté: "¿Macho? ¿Varón? ¿Masculino? ¿Otra (Trans, No binarie, Gender fluid)?" A lo que él respondió:

¿Cuáles son las definiciones de esas categorías? No encuentro la mía. O no es constante. No entiendo los parámetros. Me gusta cómo suena *Gender fluid*, pero ignoro lo que es. Mis amigos cantaban algo de Mecano: "No soy hombre ni soy mujer, solo soy una persona."

Esta respuesta subraya la fluidez de las identidades, la dificultad de encajar en categorías fijas y la importancia del lenguaje en la autoidentificación. Todo esto dentro del marco de una reflexión sobre el género en la danza que toca la vida cotidiana de los años 80.

Estos momentos revelaron tanto las barreras como las nuevas rutas creativas que surgieron en el proceso de realizar la conferencia. Aunque algunos encuentros no pudieron concretarse, las respuestas recibidas abrieron nuevas preguntas y perspectivas que enriquecieron el proyecto de maneras inesperadas.

Unidades temáticas y versiones de la conferencia performática

Una de las estrategias dramáticas fundamentales de este proyecto fue dividir la conferencia en unidades temáticas. Cada sección se introducía mediante separadores audiovisuales, lo que permitía al público identificar y seguir con claridad los distintos ejes conceptuales que estructuran la obra. Estos separadores funcionaban como puntos de anclaje, facilitando las reflexiones sobre masculinidad, danza y disidencias. De este modo, lograba articular los diversos elementos performáticos en torno a temas clave, proporcionando una estructura clara y coherente a lo largo de la conferencia.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [152-171]
Macho Varón Masculino. Desmontaje de la conferencia performática / Edgardo Mercado
ISSN 2683-9318

Artículos

Unidad temática 1: El macho no baila, mira bailar

Esta sección comienza con una frase popular que cuestiona la virilidad de aquellos que se atreven a moverse al ritmo de alguna melodía. Este enunciado es el punto de partida para introducir la performance virtuosa de Bryan Bohórquez Sánchez, AKA Tiburón, un *b-boy* que despliega toda su destreza bailando al ritmo de una versión urbana creada por DJ Seba Morell sobre la *Sonata para Piano K141* de Domenico Scarlatti.

La elección musical establece un vínculo deliberado con la performance anterior, protagonizada por jóvenes bailarines de ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, generando un diálogo entre la danza clásica y el hip hop. Me interesaba crear este contraste y conexión, evidenciando cómo dos formas de danza aparentemente opuestas pueden converger y cuestionar las nociones tradicionales de la masculinidad.

En esta unidad, pongo el foco en las nuevas generaciones y en las danzas urbanas, como el break dance y el hip hop, que surgieron de los guetos norteamericanos y se han asimilado en áreas marginales de todo el mundo. Estas formas de danza, asociadas con la marginalidad y la rudeza, permiten a los jóvenes hombres explorar el movimiento corporal en un contexto donde, a menudo, las mujeres encuentran barreras de acceso. La fuerza y destreza física que caracterizan a estas danzas se vinculan con construcciones culturales tradicionales de la masculinidad, ofreciendo una ventana para reflexionar sobre cómo los cuerpos masculinos encuentran legitimidad en ciertos estilos de movimiento, mientras otros siguen siendo objeto de prejuicio.

Figura 2. Bryan Bohórquez Sánchez, AKA Tiburón. Conferencia performática MVM. Festival Buenos Aires Danza Contemporánea 2022, Usina del Arte. (Fotografía: Alejandro Carmona).

Artículos

Unidad temática 2: Relación padres e hijos

En esta unidad exploro la relación entre padres e hijos, una temática que está presente a lo largo de toda la obra, pero que adquiere especial intensidad a través de las entrevistas audiovisuales y la performance de Facundo Blanco, un bailarín de folklore. Las entrevistas profundizan en las dinámicas complejas entre padres e hijos, y cómo estas relaciones moldean nuestra percepción de la masculinidad desde una edad muy temprana.

Me baso en la idea psicoanalítica de Freud, retomada por Michael S. Kimmel, quien señala que "el padre es el primer hombre que evalúa el desempeño masculino del muchacho, el primer par de ojos de varón frente a los cuales él se trata de probar a sí mismo" (Kimmel, 1997: 62). Este concepto me resulta fundamental porque revela cómo la evaluación paterna temprana condiciona la forma en que los hombres construimos nuestra identidad masculina, siempre buscando la aprobación de otros hombres, como una especie de validación externa.

Por otro lado, Nicolás Vargas ofrece otra perspectiva, afirmando que:

A los cuerpos masculinizados se les va a proponer el contacto con su fuerza, con la competencia, con la concreción y la creatividad para resolver cuestiones materiales y operativas, con la planificación y con una sobrevaloración de sus aspectos racionales (...) (Vargas, 2008: 08).

Este tipo de influencia cultural refuerza la idea de una masculinidad ligada a la lógica, la fortaleza física y la resolución práctica de problemas, distanciándonos de la exploración emocional o de aspectos considerados tradicionalmente femeninos.

A través de estas reflexiones, la conferencia busca develar cómo las relaciones entre padres e hijos perpetúan arquetipos masculinos, y cómo estas influencias condicionan tanto nuestra comprensión como nuestra performance de la masculinidad, no solo en la danza, sino también en la vida cotidiana.

Unidad temática 3: ¿Cómo me autopercibo?

En la tercera unidad abordo la pregunta "¿Cómo me autopercibo?" a través de la respuesta del coreógrafo Oscar Aráiz, quien destaca la fluidez y la indefinición en su propio sentido de identidad. Me interesa cómo esta respuesta refleja la complejidad de la autoidentificación de género, especialmente en el ámbito de la danza, donde el cuerpo es el principal medio de expresión.

Esta unidad se complementa con un video en el que una variedad de bailarines y coreógrafos, tanto argentinos como de diferentes partes del mundo, responden a la pregunta "¿Cómo te autopercibís?". Las respuestas son diversas, lo que demuestra que no existe una única forma de identidad sexogenérica en la danza, sino tantas identidades como personas. Este rango de respuestas me permite mostrar cómo la danza se convierte en un espacio de exploración de la identidad, más allá de los límites impuestos por la sociedad.

Además, incluyo un fragmento de la obra *Testimonio Transmasculino*, de Rodrigo Arena, que añade una reflexión importante sobre la experiencia trans en la danza.

Artículos

Unidad temática 4: Poéticas de distanciamiento y subversión

En las versiones de 2021 y 2022 de *Macho Varón Masculino*, esta unidad funcionaba como un separador temático, un guiño a la convocatoria homónima que impulsó la creación de la conferencia. Estas presentaciones se llevaron a cabo en la Plaza de las Américas del Centro Cultural San Martín y en la Usina del Arte, como parte del Festival Buenos Aires Danza Contemporánea. Esta unidad me invitaba a reflexionar sobre el aislamiento y la distancia, no solo desde lo físico, sino también desde lo social y emocional, en un contexto de pandemia y distanciamiento forzado.

En la versión de 2023, decidí reemplazar este separador con una cita de Janet Wolff: "La danza solo puede ser subversiva cuando cuestiona y expone la construcción del cuerpo en la cultura" (Wolff, 1997: 96).

Esta versión se presentó en el Festival Futuros, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un espacio donde la palabra "subversivo" adquiere un peso particular, dado su vínculo histórico con la última dictadura militar en Argentina. La elección de esta frase no fue casual, recordemos que el término "subversivo" fue utilizado de manera peyorativa para calificar a personas consideradas peligrosas por pensar de manera diferente a las normas impuestas por el poder de turno.

"La figura del subversivo fue utilizada durante el terrorismo de Estado en Argentina para referir a aquellas personas calificadas como peligrosas para la nación; refería a sujetos que, según las Fuerzas Armadas, configuraban un enemigo, un germen de destrucción y por lo tanto debían ser combatidos".(...) (Casartelli, 2022: 01)

En el contexto de la conferencia, la frase de Wolff resignifica lo subversivo como una fuerza de rebeldía y acción transformadora, planteando un desafío directo a las normas heteronormativas y a las construcciones culturales del cuerpo.

Final con fiesta

El final de *Macho Varón Masculino* marca un momento de celebración y liberación. Curiosamente, tanto la apertura como el cierre de la conferencia transcurren conmigo ausente en escena, subrayando el paso de un enfoque individual hacia uno colectivo y comunitario. Después de dejar el escenario, este se transforma en un espacio de encuentro entre las tradiciones más institucionalizadas de la danza y las subculturas queer, que desafían esas mismas normas.

Es interesante recordar que este final festivo tiene su contrapunto en el comienzo de la conferencia, donde presenté a los jóvenes estudiantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón ejecutando una síntesis de una clase de ballet dirigida por el maestro Roberto Dimitrievich, de 80 años de edad. Este segmento inicial ofreció una reflexión sobre la formación temprana en la danza clásica y nos invitó a cuestionarnos sobre los límites etarios de esta profesión. Podría decir que la totalidad de la conferencia es como un gran arco que abarca desde la danza académica hasta las subculturas queer, revelando cómo estas formas de danza, que a menudo se perciben como opuestas, en realidad comparten problemáticas similares.

En la escena final, el espacio se convierte en un lugar vibrante y diverso cuando los integrantes de

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [152-171]
Macho Varón Masculino. Desmontaje de la conferencia
performática / Edgardo Mercado
ISSN 2683-9318

Artículos

la *House* ingresan para cerrar la conferencia con una explosión de energía. Cada función contó con la participación de distintas casas, como *Tropikalia*, *Lepidópteros*, *Banks* y *Juicy Couture Arg.*, que ofrecieron fragmentos de sus *Balls*, mostrando la diversidad de masculinidades que habitan cuerpos diversos y sexualidades disidentes.

Es importante aclarar que el origen de las *Houses* está profundamente ligado a la resistencia contra el rechazo social y familiar. Surgieron en la década de 1960 en Estados Unidos, en el contexto de la discriminación hacia las comunidades homosexuales y trans, principalmente negras y latinas, en Harlem, Nueva York. Estas comunidades retomaron la cultura del *Ballroom* como una forma de enfrentar la discriminación sexual, racial y de clase. Las *Houses* se convirtieron en refugios para jóvenes LGBTQ+ expulsados de sus hogares, donde las figuras de "madres" y "padres" ofrecían un sentido de pertenencia y apoyo en un mundo que los marginaba.

Con el tiempo, este modelo se replicó en otras partes del mundo, adaptándose a características locales. Las *Houses* y la escena del *Ballroom* se transformaron en espacios de activismo en la lucha por los derechos LGBTQ+, y también en lugares de prevención durante la crisis del VIH, que afectó especialmente a la comunidad gay vinculada a la danza. En este contexto, el *Voguing* ganó fuerza, no solo como una subcultura y estilo de baile, sino como una forma de explorar y expresar la feminidad y masculinidad en cuerpos diversos.

El *Voguing* plantea la posibilidad de una danza que descentra al género como condicionante de la expresividad corporal, abriendo una ruta de escape hacia un futuro más inclusivo y expansivo para la danza, alejándola de la reproducción heteronormativa. Así, el final de la conferencia se convierte en un espacio donde se celebra esa diversidad, ofreciendo una visión hacia un devenir más amplio y plural para el arte del cuerpo.

Artículos

Figura 3. House of Banks en la Conferencia performática MVM. Festival Buenos Aires Danza Contemporánea 2022, Usina del arte.
(Fotografía: Alejandro Carmona).

Conclusiones

El desmontaje de *Macho Varón Masculino* revela un proceso creativo que no solo aborda las masculinidades en la danza, sino que también las sitúa en un contexto más amplio de cuestionamiento de las normas culturales. Al concebir la obra como una conferencia performática, expuse las tensiones entre lo tradicional y lo disruptivo, entre la norma y la disidencia, visibilizando cómo la danza, en sus múltiples formas, se convierte en un espacio propicio para el análisis y la subversión de los roles de género.

A lo largo de este desmontaje, he visto cómo las diferentes herramientas de documentación – sonoras, visuales, textuales y performáticas– contribuyeron a desafiar las ideas preestablecidas sobre la masculinidad en el ámbito de la danza. Cada performance, cada entrevista y cada documento aportado a la obra constituyó una forma de hacer visible lo que a menudo permanece oculto: las experiencias, luchas y resistencias de los cuerpos que desafían las expectativas patriarcales y heteronormativas.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [152-171]
Macho Varón Masculino. Desmontaje de la conferencia performática / Edgardo Mercado
ISSN 2683-9318

Artículos

Uno de los aspectos más reveladores del proceso fue la capacidad del desmontaje para abrir un espacio reflexivo, incluso para mí como creador. Esto me permitió entrelazar las tensiones entre la danza académica, folklórica y urbana con las subculturas queer y las prácticas de resistencia. La obra no solo muestra la diversidad de masculinidades, sino que también ofrece una oportunidad para repensar cómo estas identidades son construidas, desafiadas y subvertidas dentro del arte. A la vez, hace un llamado a deconstruir el género, la textura corporal y las normas estéticas impuestas por la heteronormatividad, tanto en la escena como en los procesos creativos y en las instituciones de enseñanza de la danza.

A través de las unidades temáticas, la conferencia crea puentes entre generaciones, territorios y expresiones corporales. El desmontaje de *Macho Varón Masculino* revela que las masculinidades en la danza no son monolíticas; al contrario, son múltiples y fluidas, condicionadas por las dinámicas sociales y culturales en las que están inmersas. Al mismo tiempo, muestra cómo las normativas sobre el cuerpo masculino son replicadas y, en muchos casos, violentamente impuestas, no solo en la sociedad en general, sino también dentro de la práctica dancística. Me interesa cómo las categorías construidas desde la perspectiva del hombre blanco como centro siguen impregnando lo racial, lo etario y lo estético, definiendo quién es “normal” y quién es “el otro”. Este sistema binario de normalidad y diferencia es justamente lo que desafíe con *MVM*.

El proceso de documentación fue clave para crear un archivo que no solo da cuenta de estas diversas masculinidades, sino que también abre un diálogo entre las voces de los performers, coreógrafos y bailarines. Esto generó un tejido narrativo que atraviesa fronteras geográficas y culturales. Las entrevistas revelaron la complejidad de las trayectorias personales y profesionales, exponiendo las dificultades y el potencial de la danza como un espacio de transformación personal y social.

Finalmente, el llamado al *Ballroom*, con su *Voguing* en el cierre de la conferencia, simboliza la posibilidad de una danza que no esté atada a las normas de género tradicionales. Ese espacio final de celebración no es solo una manifestación de resistencia, sino también una invitación a imaginar futuros más inclusivos y expansivos para el arte del cuerpo, donde las masculinidades puedan expresarse en toda su diversidad, sin ser restringidas por expectativas heteronormativas.

En última instancia, *Macho Varón Masculino* me desafía a repensar la danza como un espacio de resistencia y transformación, donde las identidades puedan ser libres en sus múltiples formas.

> Referencias

Burt, Ramsay. (2007). *The male dancer, Bodies, Spectacles, Sexualities*. Routledge.

Casartelli, M. (2022). "Abyección y subversión: ¿Sinónimos sí o no durante la última dictadura militar en Argentina?". XI Jornadas de Sociología, Universidad Nacional de La Plata (5-7). https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.15837/ev.15837.pdf

Connel, R., Messerschmidt, J, W (2005). "Masculinidad hegemónica. Repensando el concepto" en Barbero, M, Morcillo, S. (trad.). *Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades*, volumen (6), 32-62.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [152-171]
Macho Varón Masculino. Desmontaje de la conferencia performática / Edgardo Mercado
ISSN 2683-9318

Artículos

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8194895>

Diéguez, I. (Comp.). (2009). *Des/tejiendo escenas. Desmontajes: procesos de investigación y creación*. INBA/UIA.

Fabbri, L. (2021). "La masculinidad como proyecto político extractivista. Una propuesta de re-conceptualización" en Fabbri, L. (comp.). *La masculinidad incomodada* (pp.27-44). Homo Sapiens; UNR editora.

González Pagés, J. (2010). *Macho Varón Masculino, Estudios de Masculinidades en Cuba*. Editorial de la Mujer.

Kimmel, M. (1997). "Homofobia, Temor, Vergüenza y Silencio en la Identidad Masculina" en Valdés, T, Olavarría, J. (eds.), *Masculinidad/es. Poder y crisis*. (pp. 49 – 71). Isis Internacional y FLACSO Chile. Ediciones de las Mujeres.

Tortajada Quiroz, M. (2011). *Danza y género*. Cenidi Danza/INBA/CONACULTA.

Vargas, N. (2008). "Desafíos pedagógicos para una práctica en masculinidades". Diplomatura en Masculinidades y Cambio Social. FCS- UBA . Extensión Universitaria. Inédito.

Wolff, J. (1997). "Reinstating Corporeality: Feminism and Body Politics" en Desmond, J.(ed) *Meaning in Motion: New Cultural Studies of Dance* (pp 81—99). Duke University Press.

> Fecha de envío: **09/08/2024**

> Fecha de aceptación: **01/10/2024**

